

*А. С. Анчев¹, Г. В. Дефорж², Н. І. Оперчук¹, С. І. Присяжна¹, Н. Г. Мікрюкова¹,
О. А. Габорець³*

МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ДИНАМІКА ІНФЕКЦІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

¹Донецький національний медичний університет, Кропивницький;

²Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка,
Кропивницький;

³Донецький державний університет внутрішніх справ, Кропивницький, Україна.

Authors' Information

Anchev A. S. – <http://orcid.org/0009-0003-9056-5872>

Deforz H. V. - <https://orcid.org/0000-0002-1114-3205>

Operchuk N. I. - <https://orcid.org/0000-0002-8793-9760>

Haborets O. A. - <https://orcid.org/0000-0001-7791-6795>

Summary. Anchev A. S., Deforz H. V., Operchuk N. I., Prysiazhna S. I., Mikriukova N. H., Haborets O. A. **MONITORING STUDIES OF ENVIRONMENTAL OBJECTS AND THE DYNAMICS OF INFECTIOUS DISEASES AMONG THE POPULATION.** - Donetsk National Medical University Kropyvnytskyi, Ukraine. - e-mail: doctorjiraha@gmail.com.

Objective: To study environmental objects, in particular products and food raw materials, centralized drinking water, non-centralized drinking water, reservoir water, soil, air in closed rooms, air in the working area, atmospheric air, electromagnetic field, noise, as well as conduct monitoring studies on infectious diseases of the population. **Materials and methods:** The scientific basis of the study is the process of analytical review of monitoring epidemiological studies and infectious morbidity of the activities of institutions in the field of public health on the example of the functioning of the state institution "Kirovohrad Regional Center for Disease Control and Prevention of the Ministry of Health of Ukraine". **Results:** The analysis of monitoring studies of environmental objects and the dynamics of infectious diseases of the population in the Kirovohrad region for 2019-2021 is given. The research was carried out on the basis of the state institution "Kirovohrad Regional Center for Disease Control and Prevention of the Ministry of Health of Ukraine". Objects of the human environment and the natural environment were found that did not meet the requirements of regulatory documents, namely: samples of drinking water from centralized and decentralized sources, samples of water from surface water bodies and soil in places of mass recreation of the population near water bodies, soil samples of children's playgrounds on the territory of residential buildings, food products, noise level and the content of chemicals in the atmospheric air on the territory of residential buildings. All of the listed objects require a set of measures aimed at eliminating the identified deficiencies. Infectious diseases of the population in the Kirovohrad region, which had high incidence rates, include: gastroenterocolitis; measles; viral hepatitis; chronic viral hepatitis; acute infection of the upper respiratory tract; tuberculosis; pediculosis. **Conclusions:** The issue of infectious disease has been highlighted, its general trends and regional features have been outlined, since in Ukraine every year large sections of the population are involved in the epidemic process, seeking medical help. The infectious process is characterized, which depends on the level of susceptibility of the human or animal body to the influence of pathogenic microorganisms and their biological properties, and others are sensitive to the action of various environmental factors. The results of the analysis of the infectious morbidity of the population of the Kirovohrad region showed that the level of morbidity of the

population as a whole increased over the last year compared to the previous period, and the indicators of the infectious morbidity of children decreased.

Key words: public health, microbiological research, infectious diseases, environment, monitoring research, human health.

Реферат. Анчев А. С., Дефорж Г. В., Оперчук Н. І., Присяжна С. І., Мікрюкова Н. Г., Габорець О. А. **МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ДИНАМІКА ІНФЕКЦІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ. Мета дослідження:** проаналізувати інфекційну захворюваність населення та її зв'язок з станом об'єктів навколишнього середовища, зокрема продукти та продовольчаї сировини, води питної централізованої, води питної нецентралізованої, води водойм, ґрунту, повітря закритих приміщень, повітря робочої зони, атмосферного повітря, електромагнітних полів, шуму, та інш. **Матеріали та методи:** Науковою базою дослідження є дані моніторингових епідеміологічних досліджень та аналізу інфекційної захворюваності, отримані установами сфери громадського здоров'я, зокрема ДУ «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. **Результати дослідження:** Наведено аналіз моніторингових досліджень об'єктів довкілля та динаміки інфекційної захворюваності населення в Кіровоградській області за 2019-2021 роки. Дослідження було виконано на базі ДУ «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України». Було виявлено об'єкти середовища життєдіяльності людини та навколишнього природного середовища, які не відповідали вимогам нормативних документів, а саме: проби води питної з централізованих та нецентралізованих джерел, проби води поверхневих водойм та ґрунту в місцях масового відпочинку населення біля водойм, проби ґрунту дитячих майданчиків на території житлової забудови, харчових продуктів, рівень шуму та вміст хімічних речовин в атмосферному повітрі на території житлової забудови. Усі з перерахованих об'єктів потребують проведення комплексу заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків. До інфекційних захворювань населення в Кіровоградській області, які мали високі показники захворюваності, належать: гастроентероколіти; кір; вірусний гепатит; хронічний вірусний гепатит; гостра інфекція верхніх дихальних шляхів; туберкульоз; педикульоз. **Висновки:** Висвітлено питання інфекційної захворюваності, окреслено її загальні тенденції та регіональні особливості, оскільки в Україні щорічно в епідемічний процес залучаються широкі верстви населення, що звертається за медичною допомогою. Охарактеризовано інфекційний процес, який залежить від рівня сприйнятливості організму людини чи тварин до впливу хвороботворних мікроорганізмів та їх біологічних властивостей, та інші чутливі до дії різноманітних факторів середовища життєдіяльності. Результати аналізу інфекційної захворюваності населення Кіровоградської області показали, що рівень захворюваності населення загалом за останній рік збільшився порівняно з попереднім періодом, а показники інфекційної захворюваності дітей зменшились.

Ключові слова: громадське здоров'я, мікробіологічні дослідження, інфекційні захворювання, навколишнє середовище, моніторингові дослідження, здоров'я людини.

Вступ. Актуальність інфекційних хвороб обумовлена В епідемічний процес залученні широкі верстви населення; високим, незважаючи на застосовувані профілактичні заходи, рівнем смертності. В Україні щорічно за медичною допомогою звертаються мільйони жителів, з них до 8-9 млн. з приводу інфекційних та паразитарних захворювань, насамперед, гострих респіраторних інфекцій та грипу, кишкових інфекцій, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, паразитозів. Значна кількість хворих залишається поза медичною статистикою через самолікування. Показники інфекційної та паразитарної захворюваності останніми роками знизились, проте по багатьох нозологіях продовжують перевищувати аналогічні в провідних країнах Європи. Від інфекційних хвороб гинуть тисячі українців, у тому числі й діти, при тому, що їх питома частка в загальній структурі первинної захворюваності серед всього населення України не перевищує 4 %. Поширенню інфекцій можуть сприяти чи,

навпаки, уповільнювати цей процес соціально-економічні та екологічні чинники, такі як зростання чисельності населення, його щільність і рух, урбанізація, зміни в землекористуванні, зміни клімату та поведінки людини, впливаючи на ефективність профілактичних заходів.

Аналіз результатів даного дослідження був проведений державною установою «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України». Одним із основних напрямів діяльності центру є проведення бактеріологічних досліджень. До спектру досліджень, що проводяться бактеріологічною лабораторією цієї установи відносяться: дослідження харчових продуктів, безалкогольних напоїв, повітря, змивів, води питної, матеріалу на стерильність та на бактеріальну забрудненість; дослідження клінічного матеріалу (з зіву, носу, рани, вух, очей, статевих органів, біологічних рідин – сечі, мокроти, простатичного соку, фекалій та ін.) для виявлення збудників інфекційних хвороб; дослідження по виявленню дизбактеріозу кишковика; визначення чутливості до антибіотиків для раціонального лікування інфекційних хвороб; надання консультативної допомоги за результатами отриманих досліджень.

Другим важливим напрямом роботи центру контролю та профілактики хвороб є епідеміологічний нагляд з метою спостереження за циркуляцією вірусів у зовнішньому середовищі, діагностики вірусних інфекцій і розшифровки спалахів неясної етіології. Такі дослідження здійснює вірусологічна лабораторія. Наступним напрямом роботи центру є організація досліджень біологічних факторів, який здійснює окремий відділ.

Особливо варто звернути увагу на значну кількість функцій щодо збору інформації, аналізу звітів та інших документів та підготовці матеріалів для інформування необхідних осіб та закладів щодо результатів епідагляду за інфекційними захворюваннями, протиепідемічними та профілактичними заходами [12]. Відзначимо, що на сьогодні всі ці роботи виконуються у ручному режимі без відповідної автоматизації та цифровізації, що уповільнює та ускладнює роботу відділу.

Державною установою «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» здійснюється значна робота по моніторингу, збереженню та покращенню громадського здоров'я населення області, виконуються різноманітні функції, відповідно до регламентних документів центру [14].

Мета дослідження: проаналізувати інфекційну захворюваність населення та її зв'язок з станом об'єктів навколишнього середовища, зокрема продукти та продовольчі сировини, води питної централізованої, води питної нецентралізованої, води водойм, ґрунту, повітря закритих приміщень, повітря робочої зони, атмосферного повітря, електромагнітних полів, шуму, та інш.

Методи дослідження. Функціональний, порівняльний аналіз – для проведення аналізу діяльності державної установи «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»; модельний, комплексний підходи – для розробки моделі інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності установ сфери громадського здоров'я та заходів з її впровадження на практиці; статистичний – для обробки даних дослідження. Дослідження проводилися з використанням комерційних стандартизованих поживних середовищ, біохімічних тестових наборів для ідентифікації, систем експрес діагностики, обладнання для діагностики анаеробної флори, обладнання для достовірного визначення антибіотикорезистентності виділених культур патогенних мікроорганізмів.

Матеріально-технічна база центру має обладнання, надане за підтримки Міністерства охорони здоров'я України та Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Так, серед лабораторного обладнання – два сучасні лабораторні холодильники для зберігання витратних матеріалів. Холодильна система оптимізована високоякісними герметичними компресорами та іншими компонентами для високої ефективності. Зручний дизайн, висока експлуатаційна теплоізоляція, склопакети з електропідігрівом з декількома антиконденсаційними технологіями, автоматичне видалення конденсату. Це дає можливість дотримуватися стандартів ЄС та підсилити потужність вірусологічної лабораторії, в т.ч. з метою

безперебійного тестування на COVID-19 в умовах пандемії [6].

За підтримки Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я 13 липня 2021 року ДУ «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» отримано дезінфекційне обладнання: два надсучасні парові стерилізатори. Паровий стерилізатор UNISTERI призначений для стерилізації медичних матеріалів. Апарат задовольняє вимогам європейської Інструкції № 93/42/ЕЕС, Інструкції № 2007/47/ЕС і відповідає стандартам, зокрема, EN 285. Виготовляється по сертифікаційній системі якості EN ISO 13485 і пристосований до індивідуальних вимог, які пред'являються на окремих робочих місцях. Напірні пристрої стерилізатора спроектовані і можуть бути виготовлені в варіантному виконанні згідно з європейською Інструкцією для напірних пристроїв № 2014/68/EU, а також відповідно до інших вимог, наприклад, по ASME Code (для поставок в США і Канаду), або за ліцензійними умовами AQCIQ (для поставок в Китай). Валідація за стандартом EN ISO 17665-1 проводиться на базі акредитованої випробувальної лабораторії. Дане обладнання відповідає самим новітнім технологіям та значно покращить та пришвидшить роботу вірусологічної лабораторії обласного центру контролю та профілактики хвороб [4].

3 травня 2020 року Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб збільшив потужності проведення ПЛР-тестувань на визначення коронавірусної інфекції. Максимально за добу фахівці можуть обстежити до 500 осіб. Раніше ця цифра сягала 225 людей. Центр єдиний на Кіровоградщині проводить тестування на COVID-19. Тепер він має можливість збільшити кількість обстежень шляхом використання нового ампліфікатора, який отримали від компанії «Kernel». Щоб його запустити на повну потужність, потрібно було відповідне технічне оснащення. Усю необхідну техніку було надано обласною державною адміністрацією в якості благодійної допомоги [7].

Результати та їх обговорення. Одним із головних завдань Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України є здійснення моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища, в лікувально-профілактичних закладах, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, закладах соціального забезпечення Кіровоградської області. Такі дослідження проводяться відповідно до щорічних планів, які погоджені першим заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації та затверджені заступником міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції. Здійснюються вищевказані види робіт відповідно до виконання доручення Міністерства охорони здоров'я України від 08.02.2017 № 34 фахівцями Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб в межах бюджетних асигнувань.

Нагляд за об'єктами навколишнього середовища, інфекційної захворюваності населення передбачає систему комплексної оцінки динаміки даного процесу в просторі, часі та серед визначених груп населення з метою планування та своєчасного здійснення науково обґрунтованих профілактичних заходів, оцінки їх ефективності та розробки прогнозу. Такий нагляд є складовою національної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, забезпечує контроль за епідемією.

Дослідження складається з декількох етапів, що дозволило забезпечити послідовність та системність в роботі, а саме:

- обґрунтування методів і визначення обсягу досліджень на підставі аналізу захворюваності населення, насамперед інфекційної, а також вивченні сучасних методів та моніторингових систем, які використовуються для дослідження об'єктів навколишнього середовища та оцінки інфекційної захворюваності;

- досліджувався стан здоров'я населення Кіровоградської області із встановленням його вікових та територіальних особливостей, за показниками первинної захворюваності та поширеності хвороб за всіма класами інфекційних хвороб.

Для аналізу тенденцій інфекційної захворюваності використовувався епідеміологічний метод, який включав низку статистичних досліджень, що проводились з використанням методик, ефективних для вивчення демографічних, епідеміологічних та соціальних явищ. При проведенні ретроспективного епідеміологічного аналізу застосовано статистичну обробку абсолютних величин з обчисленням інтенсивних (на 100 тис.

населення) та екстенсивних (у відсотках) показників захворюваності. Для оцінки кількісно-просторово-часових параметрів медико-демографічних, соціально-економічних, екологічних перетворень в Кіровоградській області будуються динамічні ряди. Розраховувався абсолютний приріст (різниця показників двох суміжних років або з першим роком періоду спостереження), темп росту/зниження (відношення кожного наступного рівня ряду до попереднього, який приймався за 100%), темп приросту/спаду (відношення абсолютного приросту до попереднього (базисного) рівня, який приймався за 100%). Різниця вважалась вірогідною при $t \geq 2$ (95%; $p < \sqrt{\sigma} 20\%$ [8]).

Для порівняння тенденцій динамічних змін інфекційної захворюваності та чинників середовища життєдіяльності людини використовувався кореляційний аналіз, який дозволяв виявляти щільність зв'язку між результативними і факторними ознаками у кореляційно-регресійній моделі за лінійної залежності, і який базувався на розрахунку коефіцієнтів кореляції для всіх пар порівнюваних величин (з використанням функцій пакету статистичного аналізу Microsoft Excel). За умови, що число спостережень було меншим 100, для перевірки значущості отриманих коефіцієнтів кореляції використовувалась формула, що базується на t-критерії Стьюдента (t) (формула 1):

$$t = \frac{R\sqrt{n-m}}{\sqrt{1-R^2}} \quad (1)$$

де R^2 – коефіцієнт детермінації моделі;

R – коефіцієнт кореляції;

$n-m$ – число ступенів свободи.

Коефіцієнт кореляції вважався достовірним (значущим), а зв'язок між досліджуваними явищами суттєвим, якщо емпіричне значення t-статистики перевищувало табличне ($t_{\text{емп.}} > t_{\text{табл.}}$) [7].

Застосування дисперсійного аналізу дозволило оцінити взаємозв'язки між динамікою поширеності всіх, інфекційних та соматичних хвороб (а також з динамікою змін соціально-економічних, демографічних та екологічних чинників).

Розрахунок прогнозу щодо інфекційної захворюваності проводився з використанням комп'ютерної програми Microsoft Excel «Тенденція» (з урахуванням рівняння лінії тренду) та по методу Хольта. За значенням коефіцієнту детермінації (R^2) оцінювали достовірність апроксимації або наближення тренду до фактичних даних (значення до 0,3 – свідчило про слабку, 0,3-0,6 – середню, 0,7-0,9 – високу достовірність апроксимації) (формула 2) [9]:

$$\hat{Y}_{t+d} = a_t + db_t \quad (2)$$

де a_t – прогноз, очищений від тренду (по суті експоненціальне згладжування);

d – початкове значення тренду;

b_t – параметр лінійного тренду;

\hat{Y}_{t+d} – прогноз на наступний період $t+d$.

Сукупність використаних методів сприяла подальшому дослідженню та науковому обґрунтуванню системи контролю епідемічного процесу інфекційних хвороб на підставі комплексного підходу до виявлення та оцінки епідемічних ризиків на території Кіровоградської області.

Проведений ретроспективний епідеміологічний аналіз з побудовою трендової моделі виявив, що в Україні спостерігається погіршення стану здоров'я населення, про що свідчить зростання показника поширеності хвороб за всіма класами, визначеними Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду хвороб (коефіцієнт достовірності апроксимації (R^2) складає 0,94 ($p < 0,01$). У 2013 р. (останній рік, коли враховувались статистичні дані з усіх регіонів України) стосовно 2018 р. поширеність хвороб за всіма класами зросла на 55,1 %. Індекс накопичення хвороб (1,4), незважаючи на незначне коливання в розрізі регіонів країни, від 1,2 у Запорізькій області до 1,5 у Київській, Волинській, Чернівецькій, Чернігівській областях, свідчить про переважання хронічних форм захворювань над гострими.

Показники інфекційної та паразитарної захворюваності упродовж 2013-2021 рр. склали в різні роки від 2,6 до 3,1 тисяч випадків, а поширеності – від 3,9 до 4,5 тисяч випадків на 100 тис. населення. Незважаючи на невисокі, порівняно з іншими класами, показники захворюваності та поширеності, а також розробку і застосування ефективних антибактерійних та противірусних лікарських засобів, внаслідок цих хвороб щорічно помирають тисячі осіб (28-33 випадки на 100 тис. населення), хоча їх кількість і зменшується (з понад 17,2 тисяч у 2013 р. до 12,9 тисяч у 2021 р.). Провідною причиною смерті залишається туберкульоз (14-18 осіб на 100 тис. населення) та ВІЛ /СНІД (11-12 осіб на 100 тис. населення).

Проведене ранжування регіонів країни за показниками інфекційної захворюваності виявило, що в 2013 р. найвищі показники захворюваності (1–5 ранг) спостерігались у Миколаївській області, Донецькій та Кіровоградській областях. З 6 по 10 ранг мали Полтавська, Черкаська, Житомирська, Дніпропетровська області та м. Київ. З 11 по 15 місця посідали Волинська, Одеська, Сумська, Закарпатська, Херсонська області. 16-20 ранг було присвоєно Івано-Франківській, Львівській, Луганській, Чернігівській, Запорізькій областям. Найнижчі ранги (21-27) за показниками захворюваності були у Хмельницькій, Чернівецькій, Рівненській, Київській, Вінницькій, Харківській та Тернопільській областях.

Упродовж 2013-2021 рр. Чернівецька, Тернопільська, Вінницька, Рівненська області не змінили свого розташування в шкалі рангів за показниками поширеності інфекційної патології і займали відповідно 20, 22, 23, 25, 27 місця. Значно покращилась ситуація з поширеністю хвороб (відбулось її зменшення) у м. Києві, Закарпатській, Миколаївській, Сумській, Житомирській, Полтавській та Черкаській областях (зайняли позиції на 5-13 пунктів нижче). Натомість, значно погіршилась епідемічна ситуація в Дніпропетровській, Одеській, Волинській, Харківській, Запорізькій та Київській областях (піднялись в рейтингу на 8-12 пунктів).

Незадовільний стан природного навколишнього середовища та техногенної сфери призводить до негативних соціально-економічних наслідків, зокрема, через погіршення здоров'я населення, а відтак, збільшення витрат на медичну допомогу, а також витрат на соціальну допомогу внаслідок тимчасової непрацездатності. Крім того, це позначається на прямих збитках на виробництві внаслідок відсутності працівників, тощо.

Для того, щоб оцінити вплив факторів зовнішнього середовища, зокрема техногенного навантаження на здоров'я населення, було використано інтегральний показник – індекс людського розвитку регіонів (ІЛР) [5],

ІЛР нараховує 33 показники, що зводяться в 6 субіндексів за окремими аспектами людського розвитку: відтворення населення; соціальне становище; комфортне життя; добробут; гідна праця; освіта. Слід зазначити, що для України характерні певна диспропорція та протиріччя між розвитком окремих її регіонів. Якщо до 2013 рр. за ІЛР провідне місце займала Закарпатська область, яка лідирувала за інтегральним індексом комфортного проживання, то в 2013-2021 рр. першість належала Харківській області завдяки найкращим показникам освіти та добробуту населення. Друге місце належало Чернівецькій області (перші позиції за розвитком соціального середовища та добробуту). На останніх місцях в ці роки були розташовані Житомирська (найгірші показники добробуту, освіти, ринку праці та відтворення населення), Кіровоградська (низькі показники відтворення населення та соціального середовища) та Херсонська області (низькі показники соціального середовища, добробуту та відтворення населення). Незважаючи на зростання ІЛР в цілому, відмінності між регіонами продовжують збільшуватись, відбувається поступове поглиблення розшарування регіонів. Більшість регіонів характеризуються значенням ІЛР меншим, ніж середній по Україні, і ця тенденція посилюється. Найменше регіони відрізняються за рівнем освіти та станом відтворення (коефіцієнт варіації показників за даними 2013 р. має значення нижче 5 %), а от за станом соціального середовища вони значні (значення коефіцієнту – понад 20 %). Спостерігається і посилення диференціації регіонів за рівнем добробуту (коефіцієнт варіації збільшився на 4 пункти) [5].

Зв'язки між різними соціально-економічними чинниками в розрізі регіонів країни, однак питанню кореляції рівня людського розвитку (як комплексного показника) та здоров'я населення уваги приділялось менше, ніж іншим проблемам. Разом з тим, умови середовища

життєдіяльності впливають на здоров'я людини як прямо, так і опосередковано. Це особливо актуально для інфекційних та паразитарних хвороб, а тому було досліджено силу та характер зв'язків між захворюваністю та рівнем людського розвитку в регіонах України. У табл. 1 показано результати ранжування регіонів за поширеністю інфекційних хвороб (ІХ) та індексом людського розвитку (ІЛР)

Таблиця 1

Ранжування регіонів за поширеністю інфекційних та паразитарних хвороб (ІХ) та індексом людського розвитку (ІЛР)

Регіон / Роки	2013		2018		2019		2020		2021	
	ІХ	ІЛР								
м. Київ	9	4	6	5	6	9	6	6	5	4
Вінницький	17	11	22	20	22	19	22	21	23	18
Волинський	2	21	3	19	5	14	4	15	4	13
Дніпропетровський	4	8	1	13	1	15	1	14	1	15
Донецький	10	14	2	21	3	18	3	12	2	20
Житомирський	1	23	8	25	11	25	10	25	12	25
Закарпатський	24	7	23	3	25	3	12	2	22	5
Запорізький	20	17	19	10	13	6	25	5	7	6
Івано-Франківський	6	6	4	12	9	13	8	13	10	21
Київський	14	10	12	4	12	7	14	7	7	14
Кіровоградський	12	25	11	24	10	24	11	24	8	23
Луганський	13	22	17	18	16	20	15	11	14	16
Львівський	18	3	20	7	18	4	16	4	16	3
Миколаївський	5	15	9	15	4	11	5	8	6	12
Одеський	3	12	7	8	8	10	2	10	3	9
Полтавський	19	1	21	9	14	5	13	9	13	8
Рівненський	22	18	16	14	20	16	18	19	18	19
Сумський	23	19	24	16	23	21	23	23	24	22
Тернопільський	25	9	25	11	24	12	24	17	25	10
Харківський	7	2	5	1	7	1	9	1	9	1
Херсонський	8	20	10	23	2	23	7	22	11	24
Хмельницький	11	16	14	17	21	22	20	20	21	14
Черкаський	16	13	15	6	15	8	21	16	17	11
Чернівецький	21	5	13	2	19	2	17	3	20	2
Чернігівський	15	24	18	22	17	17	19	8	19	17

Джерело: складено авторами

Розрахунки показали, що коефіцієнт кореляції рангів (r) для оцінки динаміки ІХ та ІЛР (окремо за кожним з показників в різні роки) становив 0,8-0,9, що вказує на наявність сильного прямого достовірного зв'язку ($p < 0,01$) та свідчить про те, що суттєвих змін у захворюваності населення та розвитку регіонів упродовж цих років не відбувалось. При цьому, характер та напруженість зв'язку (r) між ІХ та ІЛР були різними, коливаючись від -0,2 до 0,1 в різні роки, що, очевидно, обумовлено, зміною окремих показників, на яких базується розрахунок ІЛР, і які можуть по різному впливати на захворюваність, а тому, можливо, доцільно в подальшому детальніше вивчати роль окремих факторів.

Найменший розрив у рангах за ІХ та ІЛР (до 5 пунктів) у 2005 р. спостерігався в Івано-Франківській області (6/6), Черкаській (16/13), Рівненській (22/18), Сумській (23/19), Київській (14/10) та Запорізькій областях (20/17). У 2013 р. певна відповідність за рангами мала місце в Сумській (24/22), Полтавській (13/8), Рівненській (18/19), Луганській (14/16), Чернігівській (19/17), Запорізькій (7/6) областях та АР Крим (5/4). Дніпропетровська області, приміром, мають низький рівень людського розвитку, разом з тим, за показниками поширеності інфекційних та паразитарних хвороб, ці області перебувають на перших місцях в рейтингу. Натомість Закарпатська та Чернівецька області, що вважаються

депресивними регіонами, займають лідируючі позиції в рейтингу за ІЛР, є відносно благополучними щодо поширеності ІХ.

Незважаючи на те, що економічні показники враховуються і при розрахунку ІЛР, було проведено окремий кореляційний аналіз для пошуку зв'язків між рівнем доходів у регіонах (млн. грн.) та показниками інфекційної та паразитарної захворюваності. Виявлено, що між цими явищами існує достовірний сильний прямий зв'язок ($r = 0,9$, $p < 0,01$). Разом з тим, кореляційний аналіз, проведений з урахуванням наявного доходу (у гривнях на одну особу), виявив хоча й прямий, однак значно меншої сили зв'язок ($r = 0,1$; $r = 0,5$). Можна припустити, що ця ситуація обумовлена не вищою захворюваністю в економічно стабільніших регіонах, а більшою кількістю звернень за медичною допомогою завдяки краще розвинутій та доступній медичній інфраструктурі. Рівень економічного розвитку регіону, а не доходи конкретних громадян, визначають можливість системи охорони здоров'я виявляти та надавати медичну допомогу саме цій категорії хворих.

За 2019-2021 роки разом планом було передбачено виконати дослідження 9167 проб та вимірювань факторів біологічної, фізичної та хімічної природи, що впливають на здоров'я людини у Кіровоградській області. План моніторингових досліджень виконано на 100%. За результатами досліджень 7,0% проб та вимірювань не відповідали вимогам нормативних документів: з них мікробіологічних досліджень 3506, з яких 7% не відповідали нормативним документам та 5661 проб на санітарно-хімічні показники, з яких 7,1% не відповідали нормативним документам [1]. У таблиці 2 більш детально наведено дані щодо результатів моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища Кіровоградської області у 2019-2021 роках.

Таблиця 2

**Результати моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища
Кіровоградської області**

Вид дослідження	2019 рік		2020 рік		2021 рік	
	Мікробіологічні дослідження/невідповідні	Сан.хім. дослід./невідповідні	Мікробіологічні дослідження/невідповідні	Сан.хім. дослід./невідповідні	Мікробіологічні дослідження/невідповідні	Сан.хім. дослід./невідповідні
Продукти та продовольча сировина	22/0	37/0	639/47	288/7	237/19	63/5
Вода питна централізована	17/0	4/0	701/26	287/59	457/16	273/34
Вода питна нецентралізована	14/3	2/0	373/61	164/114	211/72	126/77
Вода водойм	5/0	2/0	127/23	109/34	79/8	56/11
Ґрунт	5/0	0/0	128/15	158/4	75/2	55/1
Повітря закритих приміщень	3/0	0/0	265/0	43/4	148/0	96/1
Повітря робочої зони	-	-	-	49/2	-	613/0
Атмосферне повітря	-	-	-	1010/2	-	1168/4
ЕМП	-	-	-	161/5	-	332/0
Шум	-	120/4	-	231/13	-	207/13
Всього досліджень	66/3	172/12	2233/125	2500/244	1207/117	2989/146
% не відповідних проб	4,5	7	5,6	9,8	9,7	4,9

Джерело: складено авторами

За результатами досліджень об'єктів середовища життєдіяльності людини та навколишнього природного середовища не відповідали вимогам нормативних документів проби води питної з централізованих та нецентралізованих джерел, проби води поверхневих водойм та ґрунту в місцях масового відпочинку населення біля водойм, проби ґрунту з дитячих майданчиків на території житлової забудови, харчових продуктів, рівні шуму та вміст хімічних речовин в атмосферному повітрі на території житлової забудови.

За 2021 рік було здійснено 4196 досліджень, з них не відповідають вимогам нормативних документів 14,6% проб. Мікробіологічні дослідження склали 1207 проб та вимірювань (з них невідповідних 117 проб, тобто 9,7%), санітарно-хімічні дослідження становили 2989 проб (з них 146 проб невідповідних, тобто 4,9%).

Найбільшу кількість досліджень було зроблено за атмосферним повітрям – 1168 проб (з них 4 невідповідні). Найбільшу кількість проб, що не відповідають нормативним документам, було виявлено у воді питній нецентралізованій – 77 досліджень (всього проб за цим показником – 126 одиниць).

Такі результати моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища Кіровоградської області свідчать про необхідність реалізації заходів з покращення їх стану.

Також державною установою «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» здійснювався аналіз інфекційної захворюваності в Кіровоградській області. Більш детально результати досліджень за 2019-2020 роки наведено на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка інфекційної захворюваності населення в Кіровоградській області за 2019-2020 роки

Джерело: складено авторами

Так, всього у 2020 році було виявлено населення з інфекційною захворюваністю – 133140 осіб, а у 2019 році – 167242 осіб, тобто у 2020 році захворіло на 34102 осіб менше. Дітей до 17 років з інфекційною захворюваністю було виявлено у 2020 році 90294 осіб, а у 2019 році – 121172 осіб. Тобто у 2020 році із інфекційними захворюваннями було зафіксовано на 30878 дітей до 17 років менше. Таким чином, щодо населення загалом та дітей до 17 років у 2020 році кількість інфекційних захворювань у Кіровоградській області зменшилась порівняно з 2019 роком [2].

Проте, на 100 тисяч населення інфекційна захворюваність налічувалась у 14177 осіб у 2020 році та 17475 осіб у 2019 році. Щодо інфекційної захворюваності дітей до 17 років результати аналізу показали, що у 2019 році на 100 тисяч осіб захворюваність виявлено у

72558 осіб, а у 2020 році – 54046 осіб. Так, дійсно показник захворюваності зменшився у 2020 році, порівняно з 2019 роком, але він залишається достатньо високим. Така ситуація потребує розробки та впровадження необхідних заходів для покращення громадського здоров'я населення та перш за все дітей Кіровоградської області.

До інфекційних захворювань населення в Кіровоградській області, що мали високі показники захворюваності у 2019-2020 роках, відносяться такі: гастроентероколіти; кір; вірусний гепатит; хронічний вірусний гепатит; ГВДШ; туберкульоз; педикульоз.

Динаміку інфекційної захворюваності населення в Кіровоградській області за 2020-2021 роки наведено на рис. 2.

Рис. 2. Аналіз інфекційної захворюваності населення Кіровоградської області за 2020-2021 роки

Джерело: складено авторами

Так, всього у 2021 році було виявлено населення з інфекційною захворюваністю – 139334 осіб, а у 2020 році – 133140 осіб, тобто у 2021 році захворіло на 6194 осіб більше у порівнянні з 2020 роком. Дітей до 17 років з інфекційною захворюваністю було виявлено у 2020 році 90294 осіб, а у 2021 році – 70069 осіб. Тобто, у 2021 році з інфекційними захворюваннями було зафіксовано на 20225 дітей до 17 років менше порівняно з показником 2020 року, що є суттєвим досягненням у збереженні громадського здоров'я дітей Кіровоградської області. Таким чином, щодо аналізу інфекційної захворюваності у 2021 році варто відмітити, що кількість інфекційних захворювань населення загалом збільшилась, а кількість захворювань дітей віком до 17 років зменшилась порівняно з 2020 роком. Тобто, особливої уваги потребує стан здоров'я дорослого населення Кіровоградської області [2].

У розрахунку на 100 тисяч населення інфекційна захворюваність налічувалась у 14177 осіб у 2020 році та 14836 осіб у 2021 році. Щодо інфекційної захворюваності дітей до 17 років результати аналізу показали, що у 2020 році на 100 тисяч осіб захворюваність виявлено у 54046 осіб, а у 2021 році – 42987 осіб.

Тобто, знов аналіз показав, що у населення області загалом показник захворюваності збільшився у 2021 році порівняно з 2020 роком, а у дітей віком до 17 років захворюваність на 100 тисяч населення у 2021 році зменшилась. Така ситуація потребує розробки та впровадження необхідних заходів для збереження та покращення громадського здоров'я населення Кіровоградської області як дітей, так і дорослих.

Причому особливу увагу варто приділити боротьбі з переліченими вище

захворюваннями, які за статистичними даними найчастіше зустрічаються серед інфекційних захворювань у населення Кіровоградської області.

Таким чином, за результатами аналізу вимірювань факторів біологічної, фізичної та хімічної природи, які впливають на здоров'я людей у Кіровоградській області, було виявлено об'єкти середовища життєдіяльності людини та навколишнього природного середовища, які не відповідали вимогам нормативних документів, а саме: проби води питної з централізованих та нецентралізованих джерел, проби води поверхневих водойм та ґрунту в місцях масового відпочинку населення біля водойм, проби ґрунту з дитячих майданчиків на території житлової забудови, харчових продуктів, рівні шуму та вміст хімічних речовин в атмосферному повітрі на території житлової забудови. Всі з перелічених об'єктів потребують проведення комплексу заходів, направлених на усунення виявлених недоліків.

Результати аналізу інфекційної захворюваності населення Кіровоградської області за 2019-2021 роки показали, що рівень захворюваності населення загалом у останньому році збільшився порівняно з попереднім періодом, а показники інфекційної захворюваності дітей зменшилися. До інфекційних захворювань населення в Кіровоградській області, що мали високі показники захворюваності у досліджуваній період часу, відносяться: гастроентероколіти; кір; вірусний гепатит; хронічний вірусний гепатит; ГВДШ; туберкульоз; педикульоз. Тобто, потребують розробки та реалізації заходи щодо збереження та покращення громадського здоров'я як дорослого населення, так і дітей Кіровоградської області.

Інфекційні хвороби є актуальною проблемою охорони здоров'я в усіх країнах світу. Наявність природних вогнищ особливо небезпечних інфекцій створює реальну загрозу виникнення епідемій після землетрусів, повеней та інших надзвичайних ситуацій природного і техногенного походження. Так, у разі пошкодження або руйнування повинню очисних каналізаційних споруд, скотомогильників, звалищ сміття, сховищ епідеміологічно небезпечних відходів може виникнути загроза виникнення спалахів масових інфекційних захворювань. Погіршення умов життя, порушення функціонування комунально-побутових служб, розлад системи управління також сприяють їх появі та поширенню серед населення. У районах катастроф до числа потенційно небезпечних відносяться такі захворювання, як холера, черевний тиф, туляремія, дизентерія, гастроентерит та ін. [10].

Висновки. Представлено характеристику державної установи «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України». Встановлено, що його основним завданням є забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Проаналізовано види діяльності центру.

Визначено, що центр має функції у сферах забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, захисту населення від інфекційних хвороб, попередження та профілактики неінфекційних захворювань, біологічної безпеки та біологічного захисту, епідеміологічного нагляду (спостереження), імунопрофілактики, промоції здорового способу життя та запобігання факторам ризику, боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів, реагування на небезпеки для здоров'я та надзвичайні стани в сфері охорони здоров'я.

Проведено дослідження основних напрямів діяльності державної установи «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України». Проаналізовано результати моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища, в лікувально-профілактичних закладах, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, закладах соціального забезпечення Кіровоградської області. Результати моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища Кіровоградської області свідчать про необхідність реалізації заходів з покращення їх стану.

Здійснено аналіз інфекційної захворюваності населення в Кіровоградській області за 2019-2021 роки. Результати аналізу показали, що рівень захворюваності населення загалом у останньому році збільшився порівняно з попереднім періодом, а показники інфекційної захворюваності дітей зменшилися. До інфекційних захворювань населення в

Кіровоградській області, що мали високі показники захворюваності у досліджуваний період часу, відносяться: гастроентероколіти; кір; вірусний гепатит; хронічний вірусний гепатит; ГВДШ; туберкульоз; педикульоз. Потребують розробки та реалізації заходи щодо збереження та покращення громадського здоров'я як дорослого населення, так і дітей Кіровоградської області.

Встановлено, що потребують удосконалення та оновленого методичного, організаційного, програмно-технологічного і технічного оснащення інформаційно-аналітичні напрями функціонування державної установи «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України». Це дозволить підвищити оперативність та якість реалізації моніторингових досліджень, а також обробки й аналізу отриманих даних щодо стану навколишнього середовища та громадського здоров'я і прийняття вчасних управлінських рішень щодо його збереження.

Література / References:

1. Аналіз виконання плану моніторингових досліджень за 2019-2021 роки з розділу профілактики неінфекційних захворювань. *Поточний архів Державної установи «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» за 2019, 2020, 2021 роки.*

2. Аналіз інфекційної захворюваності населення в Кіровоградській області за 2019-2020 роки. *Поточний архів Державної установи «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» за 2019, 2020 роки.*

3. Аналіз інфекційної захворюваності населення в Кіровоградській області за 2020-2021 роки. *Поточний архів Державної установи «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» за 2020, 2021 роки.*

4. Допомога з обладнанням від Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я. 13.07.2021. *Державна установа «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»:* веб-сайт. URL: <http://labcentr.kr.ua/?p=8519>.

5. Динаміка Індексу регіонального людського розвитку, 2019 рр. URL: <https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/monitorynh/monitorynh-monitorynh/rozrahunok-indeksu-regionalnogo-lyudskogo-rozvytku/rozrahunok-indeksu-regionalnogo-lyudskogo-rozvytku-za-2019-rik/>

6. Кіровоградський обласний лабцентр отримав надсучасне лабораторне обладнання. 01.06.2021. URL: <https://dozor.kr.ua/post/kirovogradskij-oblasnij-labtsentr-otrimav-nadsuchasne-laboratorne-obladnannya-foto-18088.html>.

7. Кропивничан запрошують долучитися до реалізації благодійного проекту розширення потужності обласного лабораторного центру. 12.05.2020. *Кропивницька міська рада:* веб-сайт. URL: <https://www.kr-rada.gov.ua/news/kropivnichan-zaproschuyut-doluchitsiya-do-realizatsiyi-blagodiyного-proktu-rozshirennya-potuzhnosti-oblasного-laboratorного-tsentru-12-05-2020.html>.

8. Основи методології медико-біологічних досліджень : навчальний посібник. Т. В. Єрошкіна та ін. Донецьк: РВВ ДНУ, 2011. 108 с.

9. Осовська Г. В., Фіщук О. Л., Жалінська І. В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Кондор, 2003. 196 с.

10. Оперчук Н.І. Аналітичний огляд результатів моніторингових епідеміологічних досліджень та інфекційної захворюваності в Кіровоградській області. *Довкілля та здоров'я*, 2022. № 3-2022. С. 48-56.

11. Про затвердження методичних рекомендацій «Планування заходів щодо попередження епідемічних ускладнень внаслідок надзвичайних ситуацій, викликаних повеннями» / наказ Міністерства охорони здоров'я України № 454 від 13.08.2008р.

12. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я / під заг. ред. Ю. В. Вороненка, В. Ф. Москаленка. Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. 680 с.

13. Operchuk N., Valikhnovskiy R., Savchuk R., Churpii V., Mylytsya K., Deforz H. Organization of research and comparative analysis of the structure of oncological diseases during the covid-19 pandemic in the population living in the cities of industrial mining of uranium. *AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research*. 2021. Vol. 11. Is. 2, Special Issue XXI, P. 231–237. URL: <http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110221/PDF/110221.pdf>

14. Bondar Iu.A., Lehinkova N.I. Tools of activation of innovative development of enterprises of Ukraine. *Economy digitalization in a pandemic conditions: processes, strategies, technologies*: International scientific conference, January 22-23, 2021. Kielce, Poland. pp. 91-9

15. Iuliia Bondar, Anton Ternavskiy, Dmytro Nahornyi, Svitlana Prysiazna Economic assessment of the staffing of the qualitative composition of managerial medical personnel. Освіта і суспільство VI: Міжнародний збірник наукових праць / Під ред. Т. Несторенко, Р. Бернатової. Бердянський державний педагогічний університет. Ополь: видавництво Вищої школи управління і адміністрації в Ополь, Польща. 2021. С. 320-328.

Робота надійшла в редакцію 07.03.2023 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 539.1.04

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7795871>

М. В. Брикульська, О. М. Шевчук

ВПЛИВ ТЕХНОГЕННИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РАДІОАКТИВНИМ ЗАБРУДНЕННЯМ, НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Центральноукраїнський інститут розвитку людини
ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Кропивницький, Україна.

Authors Information:

Brykulska M. V. – <https://orcid.org/0009-0000-1446-3872>

Summary. Brykulska M. V., Shevchuk O. M. **IMPACT OF TECHNOLOGICAL EMERGENCIES ASSOCIATED WITH RADIOACTIVE POLLUTION ON THE ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH IN UKRAINE.** - *Central Ukrainian Institute of Human Development International University of Human Development «Ukraine»*; e-mail: kirolbuhgalter2016@ukr.net. **Objectives.** To analyze the impact of man-made emergencies associated with radioactive contamination on the environment and human health, to show a direct dependence of the level of cancer on radioactive contamination. **Materials and methods.** The study used hygienic and epidemiological methods, in particular, a brief sanitary description of the current state of the Dnepropetrovsk and Kirovograd regions. An assessment of the environmental situation in the cities of study - Kropyvnytsky and Zhovtye Vody, the control city of Volnogorsk was carried out. Statistical research methods were used in the statistical processing of research materials was carried out using the STATISTICA v. 6.1. software package. **Results.** Significant work has been done to study the complex of problems generated during daily production practice at the facilities of the nuclear power complex, as well as living in an industrial environment.